

臺北市立大學競技運動訓練研究所
碩士學位論文

四週水中阻力訓練介入對鐵人三項選手
身體組成之影響

**The effect of a four-week in-water resistance training
intervention on the body composition of triathletes.**

研究生：龔家龍

指導教授：蔡鏞申 教授

中華民國一十四年六月

臺北市立大學競技運動訓練研究所
碩士學位論文

四週水中阻力訓練介入對鐵人三項選手
身體組成之影響

**The effect of a four-week in-water resistance training
intervention on the body composition of triathletes.**

研究生：龔家龍 Student : Kung, Chia-Long
指導教授：蔡鏞申 Advisor : Cai, Yong-Shen

A Thesis
submitted to the Graduate Institute of Sports Training
University of Taipei
in partial fulfillment of the
requirements for the degree of
Master of Science

Degree Awarded:
June, 2025

中華民國一十四年六月

碩士論文原創聲明書

臺北市立大學
碩士論文原創聲明書

茲聲明本論文「四週水中阻力訓練介入對鐵人三項選手身體組成之影響」全屬本人所原創，除文獻探討之資料引用外，其他質性或量化之資料，均由本人於論文計畫通過後蒐集與分析。論文全文亦由本人撰寫，並均註明所有被引用文獻來源。本論文為首度陳交臺北市立大學作為本人之學位論文，未曾交由其他單位機構做為研究報告、工作報告或其他用途，以上均由本人負責不涉及他人。

立聲明書人簽名： 吳彥凱

日 期： 114.6.4

考試學位審定書

臺北市立大學

中文摘要

目的:探討四週水中阻力訓練介入，對鐵人三項選手的身體組成之影響。**方法:**本研究預計招募 12 名鐵人三項選手，以實驗組及控制組各 6 名做為研究設計，兩組參與者各項參數以曼-惠特尼檢定 (Mann-Whitney U test) 考驗兩組均質性是否差異進行實驗分組，使用魏克森等級檢定 (Wilcoxon rank sum test) 比較實驗前、後測之差異。**結果:**實驗組經由水中阻力訓練後體脂率及體脂量具有顯著降低、骨骼肌肉量有增加。**結論:**水中阻力訓練對降低體脂率、體脂量及增加骨骼肌量均有顯著幫助，且水中阻力訓練提供運動員更安全的訓練環境。

關鍵字: 體脂率、體脂量、肌肉量

Abstract

Purpose: To investigate the effects of a 4-week in-water resistance training intervention on the body composition of Ironman triathletes. **Method:** Twelve triathletes were recruited for this study, and the experimental and control groups were used as the study design. The participants were divided into two groups by comparing the differences between the two groups using the Mann-Whitney U test, and the Wilcoxon rank sum test was used to compare the differences between the pre- and post-tests. **Results:** The experimental group showed a significant decrease in body fat percentage and body fat mass and an increase in muscle mass after aqua resistance training. **Conclusion:** Aquatic resistance training provides a safer training environment for athletes, and has significant effects on reducing body fat percentage, body fat mass and increasing skeletal muscle mass.

Keywords: Body fat percentage, Body fat mass, Muscle mass

謝 誌

謹以此篇表達感謝，在研究所兩年時間，所有師長對我的關懷及指導，以往在產業界，所學之事務均是以口耳相傳或並未有實證的方式，在研究所中跟在社會上學的完全不同，依且講求數據化，最後能夠如期順利完成論文，這要感謝許多幫助我的師長。

感謝指導教授蔡鏞申老師的指導下，讓我對學術研究有更深一層的認識，在彙整資料及統計方法上給我相當多的建議，並協助我完成論文及期刊。感謝我鐵人界的好友魏正展教授，魏教授在我的實驗中給予相當多的協助與支持，能夠完成這項實驗。感謝大學時期台北城市科技大學楊文添、賴茂盛副教授對我的寫作指導以及感謝我們競技所所有師長及助教群們，在我有問題時不吝賜教，讓我可以順利完成研究所的學業，最後要感謝我的太太在我求學的路上不斷的支持我，讓我無後顧之憂的學習。

這篇文章雖寫得不甚完美，但所有過程對我來說非常寶貴，均是我學習的養分，期待未來有機會學習更多的學術技巧，對我在產業界發展有更多助力。

龔家龍 謹誌

民國一一四年六月四日

目錄

碩士論文原創聲明書	i
考試學位審定書	ii
中文摘要	iii
Abstract	iv
謝誌	v
目錄	vi
表目錄	viii
圖目錄	ix
第壹章、緒論	1
第二節 研究目的	2
第三節 研究問題	3
第四節 研究假設	3
第五節 研究範圍	3
第六節 研究限制	4
第貳章、文獻討論	5
第一節 鐵人三項	5
第二節 鐵人三項體能訓練	6

第三節 水中阻力訓練.....	8
第四節 身體組成.....	11
第五節 文獻總結.....	12
第參章、研究方法與步驟.....	14
第三節 訓練動作、儀器與設備.....	15
第四節 訓練課表.....	19
第五節 實驗儀器與設備.....	24
第六節 研究步驟.....	24
第七節 資料分析與統計.....	27
第四章、結果與討論.....	28
第一節 結果.....	28
第二節 討論.....	33
第五章、結論與建議.....	36
第一節 結論.....	36
第二節 建議.....	38
參考文獻.....	40
中文部分.....	40
外文部分.....	43

表目錄

表 1	鐵人三項游泳各項及距離.....	6
表 2	實驗組水中阻力運動訓練表.....	20
表 3	對照組訓練課表.....	22
表 4-1	鐵人三項選手各項基本資料.....	28
表 4-2	四週水中阻力訓練介入對鐵人三項選手身體組成前測比較.....	29
表 4-3	四週水中阻力訓練介入對鐵人三項選手身體組成後測比較.....	30
表 4-4	四週水中阻力訓練介入對鐵人三項選手身體組成訓練組前、後測比較.....	31
表 4-5	四週水中阻力訓練介入對鐵人三項選手身體組成控制組前、後測比較.....	32
表 4-6	六、四週水中阻力訓練介入對鐵人三項選手訓練組與控制組訓練後變化率比較.....	33

圖目錄

圖 3-1	15
圖 3-2	15
圖 3-3	16
圖 3-4	16
圖 3-5	16
圖 3-6	16
圖 3-7	16
圖 3-8	17
圖 3-9	17
圖 3-10 水上訓練翼	17
圖 3-11 SAEKO 游泳訓練劃手板 HP01	18
圖 3-12 Ababixa TW 水中游泳啞鈴	18
圖 3-13 水下加重鉛帶	19
圖 3-14 實驗流程圖	26

第壹章、緒論

第一節 研究背景

鐵人三項運動是一場長時間的耐力比賽。鐵人三項須具備高度技能與體能，同時發揮過人的毅力，方能在有限的時間內連續完成三項運動(劉秉烜, 2020)。其中選手必須對於游泳、自由車和跑步三個項目進行有系統且規律的訓練(曲宏義 & 張立群, 2006)。大多數的鐵人三項選手之參與動機都是建立在生理以及心理層面的滿足，如：提升專注力、體能表現、成就感以及自我信念等(羅右斯 & 沈易利, 2020)。由此可論，在鐵人三項競技場上體能狀態及心理素質是基礎要求。

近年，已有學者開始研究，透過身體沉浸水中方式以水的特殊環境進行運動訓練反應在競技表現。過去研究顯示，利用水可增加阻力及浮力減少離心落地所帶來的衝擊力量特性來進行增強式訓練，研究發現在肌力、跳躍能力、衝刺及無氧能力與陸上增強式訓練有同樣的效果 (Martel et al., 2005; Robinson et al., 2004; Stemm & Jacobson, 2007; 羅興樑等., 2009)。Burns & Lauder (2001)研究顯示在水中阻力訓練中，水中跑步已經受到廣泛的關注，因為水中環境提供了一種獨特的訓練刺激，能夠保持有氧運動的表現，並減少訓練環境的壓力。李碧姿 (2003)指出，水的阻力為陸地上的 12~15 倍，可以提高動作強度，強化腹部肌力，有助於肌力、肌耐力的提升。且當個人受到陸地運動的限制時，水中阻力訓練提供了另一種訓練方式，有助於減少運動傷害的風險。

身體組成分析對於運動選手選材及訓練上是一個不可或缺的指標，選手在測量身體組成分析上可以得知選手的體脂率、體脂量及骨骼肌量的比重，對於教練、營養師及選手對於自己身體的狀態有更多的了解。(Reilly et al., 2003)研究發現對於訓練來說選手於水中，若以穩定的強度隨著時間延長，選手的心跳率及攝氧量會逐漸增加，直到最大心跳率 (HRmax) 及最大攝氧量 (VO₂max) 發生，產生運動耗竭。透過水中阻力訓練，Greene et al. (2009)研究指出水中訓練不僅能改善體重及身體組成，以長時間有氧訓練及水阻特性提高運動訓練的強度，進而對身體的體脂率、體脂量及骨骼肌量等對身體組成因素產生影響。

目前國內對於水中阻力介入訓練相關研究非常稀少，也僅限於球類運動，鮮少有關鐵人三項運動選手實施水中阻力訓練後之相關研究，研究者本身為鐵人三項教練，亦想瞭解水中阻力訓練介入後，是否對於鐵人三項選手的體脂率、體脂量及骨骼肌量的身體組成因素所產生之影響，此為本研究的動機。

第二節 研究目的

本研究目的在探討鐵人三項選手在實施四週水中阻力訓練介入後，體脂率、體脂量及骨骼肌肉量的變化情況，將選手分為兩組各實施四週不同訓練經測量、收集各組的數據於以分析，探討選手於訓練介入四週後身體組成的變化，所得結果可提供教練及選手在訓練過程中有更精確的資料，做為未來參考之依據。

第三節 研究問題

- 一、四週水中阻力訓練介入對於鐵人三項選體脂率是否有差異。
- 二、四週水中阻力訓練介入對於鐵人三項選手體脂量是否有差異。
- 三、四週水中阻力訓練介入對於鐵人三項選手骨骼肌重是否有差異。

第四節 研究假設

- 一、四週水中阻力訓練介入對於鐵人三項選手體脂率具有顯著差異。
- 二、四週水中阻力訓練介入對於鐵人三項選手體脂量具有顯著差異。
- 三、四週水中阻力訓練介入對於鐵人三項選手骨骼肌重具有顯著差異。

第五節 研究範圍

本研究以十二名大專鐵人三項選手，以四週水中阻力訓練介入，探討選手於訓練介入四週後身體組成的變化，本實驗設計分成實驗組及對照組方式進行，實驗組以水中阻力訓練每週進行三次介入期程為

四週，對照組採一般常態性游泳訓練及陸上器材式阻力訓練交互實施
期程為四週，測量兩組的身體組成的數據，將蒐集的資料做前、後測
的比較用以瞭解兩組之間的差異情況。

第六節 研究限制

本文旨在透過水中阻力訓練介入，對於受試者的身體組成改變之
成效是為主，研究過程中有其條件限制如下：

- 一、本研究無法對實驗參與者的飲食加以控制，但要求實驗參與者按
照平常三餐飲食且不能食用乳清蛋白粉等健身食品，對於肌肉增
長在研究推論上有其限制。
- 二、本研究只能以口頭告知的方式，盡可能要求實驗參與者，在實驗
期間不再從事其他運動，但由於實驗參與者無法集中管理，因此，
無法嚴格監控及限制，此情況可能會影響本研究之結果。

第貳章、文獻討論

第一節 鐵人三項

鐵人三項比賽的起源，從文獻可以追溯到 1902 年的法國一項名為「Les trois sports」的比賽，該項比賽包含 500 米跑步、10 公里自行車及 1200 米的划船的比賽，比賽的先後順序按照運動強度的高低來排列，當時的比賽並沒有游泳，而是以划船代替，這就是鐵人三項的雛形，該項名為「Les trois sports」的比賽於 1920 年在法國流行開，其比賽項目改為跑步 3 公里、自行車 12 公里以及在馬恩河上游泳，該比賽被認為是最早的鐵人三項比賽，現今該項比賽依然在法國舉行 (Schneider, 2008)。魏振展 (2010) 研究指出直到 1970 年代初期在美國聖地牙哥的跑道俱樂部，許多軍方運動員熱烈討論何種運動項目最具有挑戰性與刺激性，且最能考驗人的體力與意志力？在大家討論時海軍科林斯指揮官的建議，若有人能於一次完成海泳 3.8 公里、騎自行車 180 公里、跑 42.195 公里，就能獲得鐵人稱號。鐵人三項該項目於 2000 年雪梨奧運會成為正式比賽項目，正式官方距離定為游泳 1.5 公里、自行車 40 公里、路跑 10 公里，2017 年國際鐵人三項聯合會為提倡男女平權，增加男女混和接力項目距離定為游泳 250 公尺、自行車 6.6 公里、路跑 2.5 公里，並於 2020 年東京夏季奧運會為正式比賽項目(中華民國鐵人三項協會,2023)。

表 1 鐵人三項游泳各項及距離

分組項目	游泳	自行車	路跑	競賽總距離
超級鐵人 (Ironman Distance)	3.8 公里	180 公里	42.19 公里	226 公里
半程超級鐵人 (Half Ironman Distance)	1.9 公里	90 公里	21 公里	113 公里
奧林匹克標準賽 (Olympic Distance)	1.5 公里	40 公里	10 公里	51.5 公里
混合團體接力賽 (Mixed Team relay Distance)	250 公尺	6.6 公里	2.0 公里 (範圍)	8.45 公里
半程組 (Half Olympic Distance)	750 公尺	20 公里	5 公里	25.75 公里
(作者綜合整理)				

第二節 鐵人三項體能訓練

鐵人三項運動屬於一項長時間的有氧及耐力結合的運動，在訓練過程中需要比一般單項選手更長時間的訓練時間，並針對選手特質制定一系列的訓練模式，包含有氧能力、肌耐力、肌力轉換項目等訓練。(David, 2002)指出鐵人三項訓練涉及游泳、自行車、長跑和力量訓練 4 個方面，靈活性訓練要成為每一方面的一部分，力量訓練很重要，比賽時間很長，力量下降成績便會下降。因大部分鐵人三項選手都是由各單項運動轉換至鐵人三項訓練(蔣光明等, 2017)。林正常 (1993)研究

探討非正規三鐵專項訓練(原先接受田徑或游泳的專項訓練後，再轉練鐵人三項運動之基礎體適能)與正規鐵人三項選手基礎體適能之差異，基礎體適能包含肌力、耐力、爆發力、柔軟性、速度、敏捷性以及協調性等七項。作者以多年鐵人三項訓練中體驗，鐵人三項訓練除游泳、自由車、路跑各單項短衝刺及長有氧耐力訓練外另需增加重量訓練、敏捷訓練如折返跑及整合三項運動含轉換項目的協調訓練等。然而鐵人三項是一種三項全能競技運動，必須因應競賽中策略性、地形差異、比賽時間長短、比賽距離及技術上的調整等，需要具備不同基礎體適能的素質 (林正常, 1993)。蔣光明等 (2017)研究指出對於菁英選手的體能及各項訓練有非常嚴格的要求，游泳轉鐵人三項選手比田徑轉鐵人三項及鐵人三項選手有較高的體脂肪之身體組成，推測長期接受游泳訓練之選手，為了適應水中運動的環境，會使體脂肪量增加，因而高於陸地競技運動者，然而，田徑轉鐵人三項選手及鐵人三項選手，長期接受長時間有氧運動，使得長期均需要借用脂肪來提供長時間所需的能量來源，因而體脂肪率較低。Mujika (2014)研究發現依據比賽時間，鐵人三項選手需花費較高的訓練時間，才能具備優異的三項運動能力。先前一項質性研究以 2012 年倫敦奧運第 7 名鐵人三項女子選手為參與者，監控年度週期訓練計劃，紀錄游泳每週平均完成 25 ± 8 公里，自由車每週平均完成 9 ± 3 小時，跑步每週平均完成 5 ± 2 小時，經過一年比賽競賽表現後，選手當年世界排名由第 14 名提高至第 8 名。劉秉烜 (2020)鐵人三項須具備高度技能與體能，同時發揮過人的毅力，方能在有限的時間內連續完成三項運動。

第三節 水中阻力訓練

水中阻力訓練是一種全身性的運動，在訓練過程中可以帶動全身的肌肉力量，進而增強肌力。水中運動是一項具有節奏規律及富有韻律感的全身性的運動，游泳項目的強度高且不容易受傷，確實是適合任何的族群參與，是值得社會共同推展的運動，從嬰幼兒至中老年人都可以從事游泳運動，享受游泳的樂趣；且具有強健身體、健美、休閒娛樂、競技、醫療、自救、救人等功能，賦有實質上的價值(教育部 2020)。Suomi & Kocejka (2000)研究指出水的浮力可以對抗地心引力，當運動員在水中作動作時可以承載體重。水中運動速度會受水中曳力影響，移動速度越快，阻力越大(Barbosa et al., 2009)。水中運動所造成的運動傷害就相對減少許多，因為水中運動對關節的衝擊性低，能提升軀幹的穩定性，對呼吸肌的訓練及肌肉的平衡性發展更優於陸地運動(林仁彬 & 邱育驊, 2015; 謝佳芬, 2012)。Akinola et al. (2019)研究指出水的阻力可增加肌力、耐力、心肺功能，透過水所提供的支持與保護進行肌肉、關節的伸展游泳，有助於平衡和姿勢訓練。陳音里(2020)水中運動與陸上運動的不同之處在於，水中運動能夠借助浮力、地心引力和水的阻力來做訓練，配合動作速度的差異和物理慣性來訓練身體適能來減輕關節的負擔。另一方面，由於水阻力大，故水中運動時，肌肉不易突然收縮而形成衝擊引起傷害，且肌肉仍然能獲得訓練效果(陳朱祥等., 2016; 陳音里, 2020)。何川等 (2024)研究表示由於在水中具

有黏滯性質會對肌肉的收縮產生額外的阻力，有效的讓更多的肌肉參與到訓練當中，這對於提升肌肉力量非常有利，降低訓練帶來的風險，能讓運動員保持住日常的訓練，進一步加強平日的狀態。水的傳導性和對流性非常好，水中運動治療一般在攝氏 28-32.5 度的水溫下進行訓練，溫水有助於孩童可促進全身或肢體局部的血液循環，增強新陳代謝，降低神經興奮性，使肌肉不正常的張力減少或消失，有助放鬆肌肉，提升肌肉延展性，改善身體柔軟度，並能舒緩症狀和疼痛(李棟洲, 2017; 陳文珊 & 謝如蘭, 2018)。Burns and Lauder (2001)研究指出水中跑步受到了很多關注，因為它提供了一種獨特的訓練刺激，能夠保持有氧表現，並減輕訓練環境的壓力。雖然水上交叉訓練可以為運動員帶來非常顯著的有氧挑戰，但在水中活動、肌肉補充和心血管表現方面存在差異(Petrick et al., 2001)。因此，水中訓練後運動員之生理能力，會顯著提升(Kato et al., 2001)。Bushman et al. (1996)研究指出競技長跑運動員在為期 4 週的純水上訓練後，維持跑步成績、 Vo_2max 、最大心率和乳酸閾值，似乎有相當令人信服的證據表明，水上交叉訓練可以成功地保持有氧能力，並可能用於加強許多運動員的訓練內容。Robinson et al. (2004)則是以健康的大學女生為研究對象，比較了 8 週的陸上與水中增強式訓練後發現，二組垂直跳成績均較訓練前進步 30%，等速力矩及衝刺速度也有顯著進步，同時，還觀察到在訓練後的第 48h、96h，水中組肌肉酸痛程度明顯更低，尤其在增加游泳強度的第 3 週和第 6 週，水中組的肌肉酸痛及疼痛敏感性都顯著低於陸上組。Haff (2008)指出先前研究檢驗深水跑步納入精英跑步者訓練計畫的效

果，一組繼續在陸地上訓練，第二組用深水跑步訓練代替了 30% 的訓練量，經過 8 週的訓練，研究人員發現在最大攝氧量、通氣閾值、最大呼氣量、跑步經濟性、最大心率、步頻、步幅、相對步幅、步幅時間、支撐時間、非支撐時間和水準速度方面的變化沒有差異，但文中最後，提出水中跑步現在已被納入無損傷跑步者的訓練方案中，這種練習在教練中很受歡迎，因為深水跑在整體訓練計畫中被納入時能夠主要保持有氧能力。羅興樑等 (2009) 以 17 位籃球選手為研究對象，比較 6 週陸上與水中增強式訓練對運動表現及肌肉損傷之影響，結果發現兩組在半蹲最大肌力、落地垂直跳、30 公尺衝刺及 10 秒腳踏車無氧能力均有顯著進步，且無組間差異存在，但陸上訓練組肌肉損傷情形顯著較水中組來得嚴重。水中阻力增強式訓練後可顯著改善下肢動態穩定度，且其效果可保留至停止訓練後 4 週，水中阻力增強式訓練對下肢肌力及跳躍能力之影響其效果有延遲出現之現象；8 週訓練結束後效果雖不顯著，但在停止訓練 4 週後，其效果不僅顯著優於訓練前，且在肌力及跳躍高度上均優於控制組(吳慧君, 2012)。顯然，由以上研究，可看出水中增強式訓練無論在肌力、跳躍能力、衝刺及無氧能力等，同樣可以達到像在陸上訓練一樣的效果，而水中又可藉由水的浮力減少伸展反射及離心落地的力量，進而降低肌肉損傷及肌肉痠痛情形，或許可作為未來肌力訓練的發展方向(吳慧君 & 蔡俊傑, 2009)。丁偉勝 (2023) 水中阻力增強式 8 週訓練後，停訓 4 週後的動態穩定度指數顯著優於前測，其不僅體現在訓練後的下肢動態穩定度表現方面，而且訓練效應可保持 4 週之久，水中阻力增強式訓練在結束後第 4 週

的肌力、跳躍能力及動態穩定度表現仍優於前測基準值。水中增強式訓練增加的額外阻力讓身體長期暴露在高強度訓練負荷下，其超量恢復需要更長時間補充能量消耗與調整神經肌肉系統疲勞，應合理安排賽前極限強度高負荷訓練及區別對待不同等級運動員，以從容應對較長賽季及賽前調整的大週期計畫安排。余宏 (2022)水中體能訓練更多應用於競技訓練領域，通過水中有氧、水中無氧、水中力量、水中柔韌、水中平衡、水中靈敏和水中協調性等訓練，達到恢復並提升運動員的體能水準，增進運動表現的目的。和陸上體能訓練一樣，水中體能訓練的內容也在逐步更專業、更細化，不僅有一般的水中肌力訓練，還有水中超等長訓練、水中核心力量訓練等，以及針對不同專項如田徑、足球、高爾夫球、網球等各種水中技術訓練。

第四節 身體組成

身體組成(body composition) 是對於營養狀態的評估指標(Soeters et al., 2008)。在長期方面可用以了解對運動訓練適應的情形，在短期方面則可知道體內含水量的平衡情形，甚至可用來預測及增進運動表現，因為過多的體脂肪會降低有氧適能，對需要跳躍及快速移動的運動項目也會造成不利(黃耀宗 & 黎玉東, 2010)。鐵人三項選手對於高強度訓練時，身體在長時間運動下在各種生理機能上產生不同反應，如心跳加速、肌肉收縮、體溫升高等，導致身體能量過度消耗(Etxebarria et al., 2019)。而身體為維持長時間的運動，會藉由能量代謝分解脂肪及

碳水化合物供應肌肉作功，進而影響鐵人三項選手身體組成的結果(魏振展等, 2021)。盧廷峻 (2010) 先前研究指出，身體質量指數 (body mass index, BMI) 愈高，耐力運動表現愈差。過去研究發現在長距離的鐵人三項運動，身體纖細瘦長的選手表現較優異(Kandel et al., 2014)。因此，鐵人三項選手除了長期接受有氧耐力訓練外，更需要在訓練及比賽期間維持良好的身體組成比例，並且降低身體脂肪率，以利鐵人三項的競技表現(魏振展等., 2021)。 Bilgin (2016)研究第九屆世界大學鐵人三項錦標賽的 43 名參賽選手，身體組成的體脂肪率及脂肪量會影響比賽成績($p < .01$)，BMI 與比賽表現呈負相關，並且選手的體脂肪百分比與鐵人三項比賽的跑步時間呈正相關。故先前之研究均顯示身體組成之因素均對與鐵人三項選手的運動表現有相關性。

第五節 文獻總結

綜合上述所有文獻之探討，我們得知鐵人三項訓練是一種多組合運動項目的訓練模式，包含游泳、自行車、路跑及轉換等，選手訓練及比賽成績上，身體組成對於運動表現有一定的影響程度，然而水中阻力訓練，介入一般常態性訓練後，對於選手的身體組成會有所提升。並且在水中阻力訓練介入後可有效減少選手肌肉損傷，且運用水的浮力、阻力、正向作用力及反向作用力的特性，亦可協助選手在水中訓練。以往陸上訓練較為枯燥乏味，對於選手來說，增加水中阻力訓練，亦可對選手有心理上的轉變，增加訓練的多元性。綜合上述文獻所論，

進一步支持了水中阻力訓練能夠減少體脂率及體脂量，增加骨骼肌肉量提升運動表現，減輕肌肉酸痛，避免肌力的暫時下降，而無需長時間的恢復，這對處於賽季的運動員尤為重要。

臺北市立大學

第參章、研究方法與步驟

第一節 研究對象

本研究之實驗招募大專運動員 12 名鐵人三項選手，並將參與者分成 6 名實驗組 6 名控制組。每位受試者先前無嚴重骨骼神經肌肉傷害或外科史、3 個月內無下肢傷害史，並排除心血管疾病的受試者，所有受試者在正式實驗前 2 週不得飲用酒精及服用營養補充劑或其他藥物，並通過臺北市立大學人體研究倫理委員會審查核可(IRB-2024-031)，受試者實驗前均先瞭解實驗流程、並各發給一份「受試者參與實驗之同意書」，取得受試者同意後實施。因一般實驗訓練期約為 6-8 週 (Robinson et al., 2004)。為顧及受試者第一次於水中環境訓練及訓練強度提高有可能導致損傷，故本實驗設計為四週水中阻力訓練設定每週 3 次每次 90 分鐘，每 2 週進行強度調整

第二節 訓練時間、地點與水中安全維護

- 一、訓練時間:本實驗訓練期間每週實施三次，訓練每次 90 分鐘。
- 二、訓練地點: 25 公尺游泳池、水深 120 公分、水溫 28-30 度。訓練項目:熱身緩游、水中有氧跑、水中跳躍、自由式踢水。
50 公尺游泳池、水深 200 公分、水溫 24-26 度。訓練項目：深水無氧跑、自由式+水翼。

三、訓練水中安全維護:配置教育部體育署合格救生員及合格水下救援潛水員(CMAS Rescue Scuba Divre)一名。

第三節 訓練動作、儀器與設備

本研究訓練的水中阻力訓練項目，以肌力訓練、平衡訓練、無氧訓練及有氧訓練為主體，課程動作參考(Aquatic Fitness Professional Manual)水中健身專業手冊撰寫的基本肌群運動動作(上肢肩關節肌群、下肢膝關節肌群)為主要訓練肌群，因一般實驗訓練期約為4-8週(Robinson et al., 2004)。為顧及受試者訓練時水中無氧環境及訓練強度提高有可能導致損傷，故本實驗設計為四週，本研究實驗訓練課程項目設計包括：

一、深水有氧阻力跑 如圖(3-1、3-2)

圖 3-1

圖 3-2

二、深水無氧阻力跑 如圖(3-3、3-4)

圖 3-3

圖 3-4

三、水中阻力跳躍 如圖(3-5、3-6、3-7)

圖 3-5

圖 3-6

圖 3-7

臺北市立大學

四、游泳阻力訓練為自由式 如圖(3-8、3-9)

圖 3-8

圖 3-9

五、研究訓練期間設備：

(一) 水上訓練翼(Aquafins):本研究水中訓練阻力所使用的水中訓練翼，為 THERABAND 牌 Aquafins 水上游泳套組如(圖 3- 10)。

圖 3-10 水上訓練翼

(二)水中劃手板:本研究水中阻力訓練所使用之劃手板，為 SAEKO 游泳訓練劃手板 HP01 如(圖 3-11)。

圖 3-11 SAEKO 游泳訓練劃手板 HP01

(三)水中啞鈴:本研究水中阻力訓練所使用之水中啞鈴，為 Ababixa TW 水中游泳啞鈴如(圖 3-12)。

圖 3-12 Ababixa TW 水中游泳啞鈴

(四) 水下加重鉛帶:本研究水中阻力訓練所使用之加重鉛帶，為 AROPEC BK-T+Wed 不鏽鋼扣配重帶 配重以實驗參與者體重每 10Kg 搭配 1Kg 台製潛水專用鉛塊如(圖 3-13)。

圖 3-13 水下加重鉛帶

臺北市立大學

第四節 訓練課表

課表設計原則根據課程動作參考(Aquatic Fitness Professional Manual)水中健身專業手冊撰寫的基本肌群運動動作(上肢肩關節肌群、下肢膝關節肌群)為主要訓練肌群，自行編制水中阻力訓練課程計畫一份，因本實驗參與者為專業鐵人三項選手，日常訓練平均心跳率以 80% 為基準點，故本實驗兩組心跳率均以 80%為基礎訓練值。本研究實驗訓練課程項目設計包括：深水有氧阻力跑、深水無氧阻力跑、水中阻力跳躍、游泳阻力訓練為自由式，課程內容如(表-2)，陸上訓練控制組器材訓練為槓鈴深蹲、臥式槓鈴、雙手抓舉、農夫走路、一般游泳訓練為自由式，課程內容如(表-3)所示

表 2 實驗組水中阻力運動訓練表

週	運動名稱	反覆次數	組數	組間休息	心跳率	距離
一	自由式+水中訓練翼+划手板	1	3			500M
	自由式踢水+水中訓練翼	1	1			500M
	水中跳躍+水中訓練翼+水中啞鈴+跑鞋	5	2	1 分鐘	80%	50m
	深水有氧跑步+水中訓練翼+跑鞋	5	2			50m
	深水無氧跑步+水中訓練翼+跑鞋	12	2			15M
	自由式+水中訓練翼+划手板	1	3			700M
	自由式踢水+水中訓練翼	1	1	1 分鐘	85%	500M
二						

水中跳躍+水中			
訓練翼+水中啞	6	2	50m
鈴+跑鞋			
深水有氧跑步+			
水中訓練翼+跑	6	2	50m
鞋			
深水無氧跑步+			
水中訓練翼+跑	12	2	18M
鞋			

自由式+水中訓			
練翼+划手板	1	2	1000M
自由式踢水+水			
中訓練翼	1	1	600M

水中跳躍+水中			
三 訓練翼+水中啞	7	2	50m
鈴+跑鞋			30 秒 90%
四 深水有氧跑步+			
水中訓練翼+跑	7	2	50m
鞋			
深水無氧跑步+			
水中訓練翼+跑	12	2	20M
鞋			

表 3 對照組訓練課表

週	游泳名稱	反覆次數	組數	組間休息	心跳率	距離/肌力
一	自由式游泳 訓練	1	3			500M
	槓鈴深蹲			1 分鐘	80%	
	臥式槓鈴	8	20			60%
	雙手抓舉					
	農夫走路					
二	自由式游泳 訓練	1	2			800M
	槓鈴深蹲			1 分鐘	85%	
	臥式槓鈴	10	20			65%
	雙手抓舉					
	農夫走路					
三	自由式游泳 訓練	15	1			100M
	槓鈴深蹲			30 秒	90%	
	臥式槓鈴	10	30			70%
	雙手抓舉					

臺北市立大學

第五節 實驗儀器與設備

本研究所採用的實驗方法為運動生理學測量，研究之實驗儀器設備如下：

一、身體組成測量

實驗組及對照組在正式實驗前與 4 週水中阻力訓練實驗介入後以身體組成分析儀(in body270)廠牌為 MKR0667000 InBody Co., Ltd 和製造國家為 Korea，於空腹狀態下測量身體組成。透過非侵入式檢測方式，進行訓練介入前、後身體組成測量，分析身體各肢段體脂肪百分比體脂肪、骨骼肌、身體均衡分析(體重、肌肉、脂肪)、BMI、體脂百分比每個節段和頻率的電阻抗值等資料。

第六節 研究步驟

本研究之研究步驟共分為三階段進行，分別為準備階段、實施階段及完成階段等三大步驟，如(圖 3-14)，個階段分述如下：

一、實施階段

本研究測試前先向實驗參與者說明研究目的與流程，並希望實驗參

與者盡力完成動作，請實驗參與者簽署同意書、個人資料表，測量相關資料並告知受試者隨時可以退出本實驗，正式開始實施訓練期程表如(表-2，表-3)，完成四週水中阻力訓練後，並後測測量相關身體資料，進行分析，所得知統計結果進行統計與討論，最後提出結論與建議。

臺北市立大學

圖 3-14 實驗流程圖

圖 3-14 實驗流程圖

第七節 資料分析與統計

本研究中收集實驗參與者體脂率、體脂量及骨骼肌量前、後測數據，實驗數值結果以平均數 ± 標準差作為表示，兩組各項參數以曼-惠特尼檢定(Mann-Whitney U test)比較組間差異進行實驗分組，使用魏克森等級檢定(Wilcoxon rank sum test)比較實驗前、後測之差異，統計分析以 SPSS 22 版軟體進行，顯著水準皆訂為 $P \leq 0.05$ 。

臺北市立大學

第四章、結果與討論

第一節結果

一、本研究鐵人三項選手身高、體重及年齡如(表 4-1)。

表 4-1 鐵人三項選手各項基本資料

項目	訓練組	控制組	<i>p</i> 值
身高(cm)	168.58±6.34	163.66±6.34	0.82
體重(kg)	62.73±10.11	58.10±6.00	0.23
年齡(year)	20.66±1.63	20.16±1.60	0.81

($P \leq 0.05$)

註：以平均數 ± 標準差 (Mean ± SD) 表示。

二、四週水中阻力訓練介入對鐵人三項選手身體組成前測比較如(表 4-2)。

表 4-2 四週水中阻力訓練介入對鐵人三項選手身體組成前測比較

項目	訓練組	控制組	<i>P</i> 值
體脂率(%)	16.80±8.06	19.12±7.47	0.63
體脂重(kg)	10.47±5.13	11.27±4.47	0.74
骨骼肌(kg)	29.00±6.06	26.68±4.30	0.29

($P \leq 0.05$)

本研究四週水中阻力訓練介入對鐵人三項選手訓練組及控制組，經四週訓練實驗前、後測結果如(表 4-2)，體脂率(%)、體脂量(kg)及骨骼肌(kg)，均無達到顯著差異。

三、本研究四週水中阻力訓練介入對鐵人三項選手訓練組及控制組，經四週訓練實驗後測結果如(表 4-3)。

表 4-3 四週水中阻力訓練介入對鐵人三項選手身體組成後測比較

項目	訓練組	控制組	<i>P</i> 值
體脂率(%)	15.02±8.17	18.03±6.88	0.52
體脂重(kg)	9.23±5.03	10.53±4.20	0.52
骨骼肌(kg)	29.48±6.39	27.00±4.31	0.42

($P \leq 0.05$)

本研究四週水中阻力訓練介入對鐵人三項選手訓練組、控制組，經四週訓練實驗後測結果如(表 4-3)，體脂率(%)、體脂量(kg)及骨骼肌(kg)，均無達到顯著差異

臺北市立大學

四、本研究四週水中阻力訓練介入對鐵人三項選手訓練組，經四週訓練實驗結果如(表 4-4)。

表 4-4 四週水中阻力訓練介入對鐵人三項選手身體組成訓練組前、後測比較

項目	前測	後測	<i>P</i> 值
體脂率(%)	16.80±8.06	15.02±8.17	0.02 *
體脂重(kg)	10.47±5.13	9.23±5.03	0.02 *
骨骼肌(kg)	29.00±6.06	29.48±6.39	0.07

($P \leq 0.05$)

本研究四週水中阻力訓練介入對鐵人三項選手訓練組，經四週訓練實驗前、後測結果如表(4-4)，體脂率(%) .028 * 體脂量(kg).027 * 註:達到顯著差異。

五、本研究四週水中阻力訓練介入對鐵人三項選手控制組，經四週訓練實驗結果如(表 4-5)。

表 4-5 四週水中阻力訓練介入對鐵人三項選手身體組成控制組前後比較

項目	前測	後測	P 值
體脂率(%)	19.12±7.47	18.03±6.88	.043 *
體脂重(kg)	11.27±4.47	10.53±4.21	.027 *
骨骼肌(kg)	26.68±4.30	27.00±4.31	.176

($P \leq 0.05$)

本研究四週水中阻力訓練介入對鐵人三項選手控制組，經四週訓練實驗前、後測結果如表(4-5)，體脂率(%) .043 * 體脂量(kg).027 *

註:達到顯著差異。

六、本研究四週水中阻力訓練介入對鐵人三項選手訓練組與控制組，經四週訓練後變化率(%)實驗結果如(表 4-6)。

表 4-6 四週水中阻力訓練介入對鐵人三項選手身體組成訓練組與控制組變化率(%)比較

	分組	平均數	標準差	P 值
體脂率	訓練	-12.66	±9.01	0.07
	控制	-5.30	±2.89	
體脂量	訓練	-13.70	±8.97	0.02 *
	控制	-6.26	±2.66	
肌肉量	訓練	1.53	±1.67	0.63
	控制	1.21	±1.85	

($P \leq 0.05$)

本研究四週水中阻力訓練介入對鐵人三項選手訓練組與控制組，經四週訓練後變化率體脂量(%) 0.02 * 註:達顯著差異

第二節 討論

本研究根據前測分組，在 12 位鐵人三項選手的身高、體重、年齡、體脂率、體脂肪量及骨骼肌等並未達到顯著差異，顯示在鐵人三項菁英選手原本的體脂率、體脂量，相較於一般性運動員來的低，骨骼肌量相較於一般運動員來的高。在四週水中阻力訓練介入實驗中要將鐵人三項菁英選手身體組成的體脂率、體脂量降低及骨骼肌肉量增加，

對於本實驗亦是一大挑戰。

本研究實施四週水中阻力訓練介入後，在水中阻力訓練實驗組與陸上阻力訓練控制組的訓練中，我們發現水中阻力訓練組可能是因為水中阻力訓練被視為一種高強度(HIIT)高強度訓練與間歇性身體負荷，而被定義為重複高強度的訓練(Nagle et al., 2013)。商攀(2019)研究指出水的阻力比空氣的阻力要大 800 多倍，借助水的壓力、水的粘滯性在水中進行抗阻力訓練，施加的阻力越大，越能刺激大腦皮層，反射性地調動更多的肌肉群運動起來，這就促使全身的肌肉得到了統一有序的鍛煉；水的密度和導熱係數都比空氣大，在同等時間、強度下，水中運動耗散的熱量要比陸地大得多。水中所需消耗身體能量較大且在水中須使用全身的力量推動身體前進，實驗參與者全身肢體完全處於水中的一個阻力環境。

訓練組實驗參與者於水中訓練時回饋訓練心得，於水中訓練中隨時都處於阻力狀態下較以往陸上訓練有不同感受，每處肌群都必須施力與其作動，才能完能動作，運動過程中呼吸換氣部分較陸上訓練更為辛苦，尤其在水下無氧跑對於訓練組實驗參與者均認為是一種挑戰，因跑步過程中確實完全無氧，可以推論在氧消耗上達到一個臨界點，水中有氧訓練及無氧訓練交互作用下對於身體體脂肪產生消耗作用，且夏季於水中訓練對於實驗參與者本身更為體感溫度較低，訓練時感受有更好的效果，且在水中實施有氧與無氧交叉訓練可有效確認實驗參與者於兩項訓練交替間能確實執行該項訓練，對於身體組成的體脂率、體脂量及骨骼肌肉量來說，我們知道一般運動代謝相較於對照組

維持一般游泳訓練及陸上阻力訓練控制組以重量訓練，陸上重量阻力訓練為單一肌群訓練，對於體脂率、體脂量的減少均小於水中訓練組，在骨骼肌量(脂肪轉換為肌肉量)上亦較水中阻力訓練組轉換慢，對於選手於訓練週期是有快速增肌減脂的效果。如楊蕊竹 等 (2022); 魏振展 等 (2021)研究指出而身體為維持長時間的運動，會藉由能量代謝分解脂肪及碳水化合物供應肌肉作功，進而影響鐵人三項選手身體組成的結果。水中訓練後運動員之生理能力，會顯著提升(Kato et al., 2001)。

綜合上述研究，本研究以四週水中阻力介入訓練組與陸上訓練控制組於相同時間、地點完成所實施之訓練課程，僅有自主生活管理不同，經過四週訓練後檢測身體組成，訓練組與控制組組間於數據上並無出現差異，但在各組前、後測驗上體脂率及體脂量均達到顯著差異。林仁彬 & 邱育驊 (2015); 謝佳芬 (2012)研究表示水中運動所造成的運動傷害就相對減少許多，因為水中運動對關節的衝擊性低，能提升軀幹的穩定性，對呼吸肌的訓練及肌肉的平衡性發展更優於陸地運動。另一方面，由於水阻力大，故水中運動時，肌肉不易突然收縮而形成衝擊引起傷害，且肌肉仍然能獲得訓練效果(陳朱祥 等, 2016; 陳音里, 2020)。本研究與先前(楊蕊竹 等, 2022)對於大學生所做之 HIIT 和 MICT 游泳運動對肥胖男大學生減脂效果的影響研究結果一致。

第五章、結論與建議

第一節 結論

本研究透過四週水中阻力訓練介入，探討鐵人三項選手身體組成的影響，結果顯示該訓練方法對體脂率及體脂量具有顯著改善效果，並對骨骼肌量呈現增長趨勢。從運動學的觀點來看，這表明水中阻力訓練作為一種高效的訓練手段，對於運動表現的提升及身體組成的調整具有重要意義。

首先，水中阻力訓練的生理基礎在於水環境特性對運動負荷的影響。水的密度及粘滯性大約為空氣的 800 倍（商攀，2019）。運動者在水中移動時需克服更大的阻力，從而增加了能量消耗及代謝需求。實驗數據顯示，訓練組的體脂率由 16.80% 顯著下降至 15.02% ($p = .028$)，體脂量由 10.47kg 顯著減少至 9.23kg ($p = .027$)，充分證實了水中訓練對於脂肪代謝的促進作用。這與水中運動高強度間歇特性相符，運動過程中的有氧與無氧能量系統交替使用，能有效提高脂肪氧化速率，並對體脂的快速減少產生積極影響（Nagle et al., 2013）。

其次，水中阻力訓練對骨骼肌量的提升雖未達顯著差異，但呈現出正向趨勢（由 29.00kg 增加至 29.48kg， $p = .074$ ）。這可能與水中阻力訓練的全身性肌肉激活特性有關。水環境中肌肉需克服多方向阻力，從而加強了多肌群的協調性與力量輸出能力（陳朱祥 等，2016）。

相比於陸上阻力訓練專注於單一肌群的發展，水中訓練更能提供全身性肌肉的協同刺激，從而提升整體肌肉質量。此外，水環境的浮力提供一個安全的環境，以自身重量及力量反饋給自己身體承受，不同於一般陸上機械式重量訓練，較不易受傷能減少關節負荷，降低運動傷害的風險，特別適合於高頻率訓練的選手或處於恢復期的運動員。

實驗參與者的訓練回饋進一步支持上述發現。他們普遍認為水中訓練過程中，對於核心穩定性及全身肌肉協調性需求更高，特別是無氧跑訓練極具挑戰性，能達到運動極限。此外，夏季水中訓練提供了舒適的溫度調節環境，有助於運動耐受性的提升。

總結，四週水中阻力訓練介入後，我們發現在水中阻力訓練與陸上阻力訓練相比，水中阻力訓練的安全性較陸上阻力訓練相對安全，且在相同的訓練時間中實驗參與者的身體組成體脂率與體脂量成效是具有顯著差異，水中阻力訓練對於運動員長時間的訓練中可降低身體損傷發生率及降低體脂率與體脂量，亦可說是訓練中可代替輔助陸上重量訓練的一環，且水中阻力訓練結合了高強度間歇訓練的特性與水環境的獨特優勢，對於鐵人三項選手在短期內減脂增肌具有顯著效果。未來研究可延長介入時間或擴大樣本量，進一步探討水中阻力訓練對運動表現及身體適應的長期效益。此項訓練模式不僅適用於菁英選手，也可作為康復及一般人群運動處方的多元性選擇。

第二節 建議

根據本研究結果，四週水中阻力訓練對鐵人三項選手體脂率及體脂量的顯著改善，以及骨骼肌量的增長趨勢，建議將水中阻力訓練作為鐵人三項選手賽前備訓或一般體適能提升的一部分，並針對以下五個方面提出建議：

一、整合水中阻力訓練於週期性計劃中：

水中阻力訓練具有全身性激活及高代謝負荷的特性，建議於備賽期將此訓練方式納入選手的訓練週期，特別是在增肌減脂的特定階段。由於水環境中阻力負荷與運動強度呈正比，可根據選手的訓練目標及體能基礎，適當調整訓練頻率、強度及時間，實現高效能量代謝與肌肉重塑。

二、結合有氧與無氧訓練模式：

本研究顯示水中阻力訓練對於有氧與無氧系統的交互作用產生了顯著效果，建議結合間歇訓練方式，例如高強度間歇訓練（HIIT）與穩態有氧訓練（LISS），以提升選手的心肺功能、耐力及代謝靈活性。同時，無氧訓練階段可著重於短時間高強度的推進與動作控制，促進肌肉力量的發展。

三、適用於多樣化人群與情境：

水中阻力訓練的低衝擊特性特別適合於減少運動傷害的需求。建議此訓練模式不僅可應用於菁英運動員，也適合於康復期患者、年長者及普通健身愛好者，作為促進體能與健康的多元手段。對於肥胖或體重控制目標人群，水中訓練可有效提高能量消耗並減少關節負擔。

四、進一步研究與應用開發:

雖然本研究提供了水中阻力訓練的初步證據，但其對長期身體組成及運動表現的影響尚需更多數據支持。未來建議進一步研究不同阻力強度、訓練時間及組合模式對運動表現的作用機制，並探索與其他訓練模式（如陸地訓練或其他有氧運動）的協同效果，以制定更完善的訓練策略。

五、技術與設備優化:

為提升訓練的有效性與可執行性，建議開發專門的水中訓練設備，如可調節阻力的水中推進器或浮力輔助裝置。運用科技手段監測運動過程中的能量消耗、心率及肌肉激活程度，將有助於量化訓練效果，並實現個性化的訓練設計。

總結，水中阻力訓練因其低衝擊性及高效代謝負荷，具有廣泛的運動學應用潛力。透過科學設計與持續研究，該訓練模式能成為提升運動員表現與改善大眾體適能的重要手段。

參考文獻

中文部分

- 丁偉勝. (2023). 水中阻力增強式訓練表現及滯後效應. *安陽師範學院學報*(02), 109-116.
- 中華民國鐵人三項協會. (2023). <http://www.ctta.org.tw/index.aspx>
- 曲宏義, & 張立群. (2006). 鐵人三項運動特性與訓練. *競技運動*, 8(2), 16-19. <https://doi.org/10.29794/ccyt.200612.0003>
- 何川, 巴昱涵, & 李鑫. (2024). 游泳訓練對搏擊運動員耐力素質的影響. *體能科學*, 3(5), 109-111.
- 余宏. (2022). 水中體能訓練在恢復及康復性訓練中的应用研究. *當代體育科技*.
- 吳慧君. (2012). 水中阻力增強式訓練對排球選手下肢肌力, 跳躍能力, 動態穩定度及保留效果之影響.
- 吳慧君, & 蔡俊傑. (2009). 水中增強式訓練對運動能力表現之影響. *中華體育季刊*, 23(3), 62-68. <https://doi.org/10.6223/qcpe.2303.200909.1907>
- 李棟洲. (2017). 腦性麻痺兒 VS 水療. *健康世界*(488), 34-37.
- 李碧姿. (2003). 八週水中有氧運動對輕度智能障礙平衡與敏捷能力之影響. 碩士論文.
- 林仁彬, & 邱育驊. (2015). 2015 水中有氧運動對身體健康的影響. *休閒保健期刊*(14), 144-150.

- 林正常. (1993). 運動科學與訓練: 運動教練手冊. (No Title).
- 教育部. (2020). 教育部體育署體適能測驗. 臺北市.
<https://www.fitness.org.tw>
- 陳文珊, & 謝如蘭. (2018). [論文摘要] 水療介入對身心障礙成人心血管及體能之療效. *物理治療*, 43(4), 306-306.
- 陳朱祥, 闕月清, & 林靜萍. (2016). 視障女學生對水中有氧課程之學習經驗 [The learning experience of water aerobics course for visually impaired female student]. *惠明特殊教育學刊*(3), 213-228.
[https://doi.org/10.6297/jhmse.2016.3\(1\).14](https://doi.org/10.6297/jhmse.2016.3(1).14)
- 陳音里. (2020). 八週水中有氧運動對長者身體動作表現之效益評估 (Publication Number 2020 年) 國立屏東科技大學]. AiritiLibrary.
- 黃耀宗, & 黎玉東. (2010). 身體組成與多頻生物電阻法. *大專體育* (108), 93-99.
- 商攀. (2019). 水下體能訓練對運動員身體機能的影響. *河北體育學院學報*, 31(5), 78-81.
- 劉秉烜. (2020). 鐵人三項新手的參賽歷程研究 (Publication Number 2020 年) 國立臺灣師範大學]. AiritiLibrary.
- 蔣光明, 李一聖, & 吳裕益. (2017). 不同運動項目轉鐵人三項選手基礎體能之比較. *金門體育學報*, 1(1), 26-35.
- 盧廷峻. (2010). 不同身體組成對體適能表現與運動態度之研究. In: *運動與遊憩研究*.

- 謝佳芬. (2012). 支持游泳政策——淺談游泳運動的好處. *學校體育*(129), 119-122. <https://doi.org/10.29937/pes.201204.0019>
- 魏振展. (2010). 鐵人三項選手知覺行銷策略與知覺贊助效益之研究 [臺北市立教育大學]. 臺灣博碩士論文知識加值系統. 臺北市. <https://hdl.handle.net/11296/k9tt37>
- 魏振展, 林惠美, 蔡鏞申, & 許志傑. (2021). 鐵人三項菁英選手三週高質量訓練有效提升身體組成肌肉量及降低脂肪率. *運動研究*, 30, 57-70.
- 羅右斯, & 沈易利. (2020). 鐵人三項的參與動機與遊憩體驗之研究 [Motivation for Participating in Triathlon and Study on Leisure Activities]. *海峽兩岸體育研究學報*, 13(1), 87-116.
- 羅興樑, 林季嬋, & 吳慧君. (2009). 陸上與水中增強式訓練對籃球選手運動表現及肌肉損傷之影響 [Effects of Land and Aquatic Plyometric Training on Performance and Soreness in Basketball Players]. *大專體育學刊*, 11(4), 95-104. [https://doi.org/10.5297/ser.200912_11\(4\).0007](https://doi.org/10.5297/ser.200912_11(4).0007)

外文部分

- Akinola, B. I., Gbiri, C. A., & Odebiyi, D. O. (2019). Effect of a 10-week aquatic exercise training program on gross motor function in children with spastic cerebral palsy. *Global pediatric health, 6*, 2333794X19857378.
- Barbosa, T. M., Marinho, D. A., Reis, V. M., Silva, A. J., & Bragada, J. A. (2009). Physiological assessment of head-out aquatic exercises in healthy subjects: a qualitative review. *Journal of sports science & medicine, 8*(2), 179.
- Bilgin, U. (2016). Effects of body composition on race time in triathletes. *The Anthropologist, 23*(3), 406-413.
- Burns, A. S., & Lauder, T. D. (2001). Deep water running: an effective non-weightbearing exercise for the maintenance of land-based running performance. *Military medicine, 166*(3), 253-258.
- Bushman, B., Andres, F., Flynn, M., Taylor, M., Lambert, C., Braun, W., Bouillon, L., & Bushman, T. (1996). EFFECT OF FOUR WEEKS OF DEEP WATER RUN TRAINING ON RUNNING PERFORMANCE1135. *Medicine & Science in Sports & Exercise, 28*(5), 190.
- David, J. (2002). Specific Aspects of contemporary triathlon. *Sport Med, 32*(6), 345-359.

- Etxebarria, N., Mujika, I., & Pyne, D. B. (2019). Training and competition readiness in triathlon. *Sports*, 7(5), 101.
- Greene, N. P., Lambert, B. S., Greene, E. S., Carbuhn, A. F., Green, J. S., & Crouse, S. F. (2009). Comparative efficacy of water and land treadmill training for overweight or obese adults. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 41(9), 1808-1815.
- Haff, G. G. (2008). Aquatic Cross Training for Athletes: Part I. *Strength & Conditioning Journal*, 30(2), 18-26.
- Kandel, M., Baeyens, J. P., & Clarys, P. (2014). Somatotype, training and performance in Ironman athletes. *European journal of sport science*, 14(4), 301-308.
- Kato, T., Onishi, S., & Kitagawa, K. (2001). Kinematical analysis of underwater walking and running. *Sports Medicine, Training and Rehabilitation*, 10(3), 165-182.
- Martel, G. F., Harmer, M. L., Logan, J. M., & Parker, C. B. (2005). Aquatic plyometric training increases vertical jump in female volleyball players. *Medicine and science in sports and exercise*, 37(10), 1814-1819.
- Mujika, I. (2014). Olympic preparation of a world-class female triathlete. *International journal of sports physiology and performance*, 9(4), 727-731.

- Nagle, E. F., Sanders, M. E., Shafer, A., Gibbs, B. B., Nagle, J. A., Deldin, A. R., Franklin, B. A., & Robertson, R. J. (2013). Energy expenditure, cardiorespiratory, and perceptual responses to shallow-water aquatic exercise in young adult women. *The Physician and Sportsmedicine, 41*(3), 67-76.
- Petrick, M., Paulsen, T., & George, J. (2001). Comparison between quadriceps muscle strengthening on land and in water. *Physiotherapy, 87*(6), 310-317.
- Reilly, T., Cable, N., & Dowzer, C. (2003). The effects of a 6 week land-and water-running training programme on aerobic, anaerobic and muscle strength measures. *Journal of sports sciences, 21*(4), 333-334.
- Robinson, L. E., Devor, S. T., Merrick, M. A., & Buckworth, J. (2004). The effects of land vs. aquatic plyometrics on power, torque, velocity, and muscle soreness in women. *The Journal of Strength & Conditioning Research, 18*(1), 84-91.
- Schneider, T. (2008). *Triathlon revolution: training, technique, and inspiration*. The Mountaineers Books.
- Soeters, P. B., Reijven, P. L., Schols, J. M., Halfens, R. J., Meijers, J. M., & van Gemert, W. G. (2008). A rational approach to nutritional assessment. *Clinical nutrition, 27*(5), 706-716.

- Stemm, J. D., & Jacobson, B. H. (2007). Comparison of land-and aquatic-based plyometric training on vertical jump performance. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 21(2), 568-571.
- Suomi, R., & Koceja, D. M. (2000). Postural sway characteristics in women with lower extremity arthritis before and after an aquatic exercise intervention. *Archives of physical medicine and rehabilitation*, 81(6), 780-785.

臺北市立大學